

НАҚШИ ФАЗИЛАТИ АХЛОҚ ДАР ТАШАККУЛИ ХУВИЯТИ МИЛЛӢ АЗ НИГОҲИ АБУНАСРИ ФОРОБӢ ВА НАСИРУДДИНИ ТӢСӢ

СУЛАЙМОНОВ БАҲМАНӢР САЙДИҲСОНОВИЧ

номзади илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии
Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе

Дар мақола нақши фазилати ахлоқ дар ташаккули хувияти миллӣ аз нигоҳи Абунасри Форобӣ ва Насируddини Тӯсӣ дар заминаи мероси гаронбаҳои фалсафаи амалии онҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Пажӯҳиши масоили ахлоқӣ нишон медиҳад, ки мутафаккирон дар ин самт асарҳои алоҳида таълиф намуда, матолиби баррасишавандаи ахлоқиро баҳри иттиҳод ва вусъатбахии афкори иҷтимоӣ таҳия намудаанд. Агар дар шакли муқоисавӣ ифодаи забони мутафаккирон аз ҳам фарқ кунад, вале дар асл самти таҳқиқи онҳо якнавохт буда, тарғибгари хиради наку ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ доништа мешавад.

Мусаллам аст, ки Форобӣ ва Тӯсӣ новобата аз замон дар таълиқи гузариши фалсафа ва илм, хусусан, фалсафаи амалӣ, ки танзимкунандаи кирдори инсон аст, таваҷҷуҳи беиштар намуда, аввалин шахсияте баршумурда мешаванд, ки маҳз ба ҳамин васила доираи эътиқодоти диниро маҳдуд намуда, ратсионализми илмиро тақвият бахшидаанд.

Муаллиф дар мақола ибронд мебарорад, ки мутафаккирон вобаста ба методологияи фалсафаи амалӣ инсонро ҳамчун мавҷуди иҷтимоӣ ба соҳибмаърифат будан таъин менамоянд ва саодату хушбахтии онро танҳо дар касби донишу истифодаи дурусти малакаҳои зеҳнӣ медонанд.

Хулоса, асоси идеяҳои фалсафаи амалии мутафаккиронро хирадгароӣ таъкил дода, Форобӣ ва Тӯсӣ дар ин самт яке нахустин донишмандони тоҷику форс ба ҳисоб мераванд, ки дар ташаккули гоҳҳои хувиятсоз саҳми арзандаи худро гузоштаанд.

Калидвожаҳо: фазилат, ахлоқ, хирадгароӣ, табиати наку, фалсафаи амалӣ, фалсафаи назарӣ, хувияти миллӣ, фалсафа, маърифат, умумият, тафовут.

РОЛЬ ПРАВСТВЕННЫХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АБУНАСРА ФАРАБИ И НАСИРУДДИНА ТУСИ

СУЛАЙМОНОВ Б.С.

В статье на основе ценностного наследия практической философии Абунасра Фараби и Насируddина Туси анализируется и обсуждается роль нравственных добродетелей в формировании национальной идентичности. Исследования этических проблем показывают, что мыслители написали ряд работ в этой области науки и разработали этически значимые проблемы для объединения и развития социальной мысли. Несмотря на то, что языковые выражения мыслителей различаются, однако, по сути, их исследовательская направленность мысли последовательна, и считается средством распространения доброй мудрости и благородной человеческой этики.

Несомненно, что Фараби и Туси, в свою очередь, по сравнению с другими мыслителями уделяли больше внимание развитию и расширению философии и науки, особенно, практической философии, которая регулирует действия человека и считаются первыми добродетелями, ограничивая сферу религиозных верований и укрепляя научный рационализм.

В статье автор утверждает, что указанные мыслители следуют методологии практической философии, призывают человека как социальное существо к познанию и видят свое счастье и благополучие только в приобретении знаний и правильном использовании интеллектуальных навыков.

В заключение следует отметить, что рационализм лежит в основе идей практической философии Фараби и Туси, которые считаются одними из первых таджикских и персидских ученых этого направления, внесших ценный вклад в формирование идей идентичности.

***Ключевые слова:** добродетель, мораль, мудрость, добродушие, практическая философия, теоретическая философия, национальная идентичность, философия, просвещение, общность, различие.*

THE ROLE OF MORAL VIRTUES IN THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY FROM THE POINT OF VIEW OF ABUNASRI FARABI AND NASIRUDDIN TUSI

SULAYMONOV B.S.

The article, based on the value heritage of the practical philosophy of Abunaser Farabi and Nasiruddin Tusi, analyzes and discusses the role of moral virtues in the formation of national identity. Research on ethical issues shows that thinkers have written a number of works in this field of science and developed ethically relevant problems to unify and develop social thought. Although the linguistic expressions of thinkers vary, in essence, their research focus is consistent, and is considered a means of disseminating good wisdom and noble human ethics.

There is no doubt that Farabi and Tusi, in turn, by comparison with other thinkers, paid more attention to the development and expansion of philosophy and science, especially practical philosophy, which regulates human actions and is considered the first virtues, limiting the sphere of religious beliefs and strengthening scientific rationalism.

In the article, the author argues that these thinkers follow the methodology of practical philosophy, call a person as a social being to knowledge and see their happiness and well-being only in the acquisition of knowledge and the correct use of intellectual skills.

In conclusion, it should be noted that rationalism is at the heart of the ideas of the practical philosophy of Farabi and Tusi, who are considered among the first Tajik and Persian scientists of this movement to make a valuable contribution to the formation of ideas of identity.

***Keywords:** virtue, morality, wisdom, good nature, practical philosophy, theoretical philosophy, national identity, philosophy, enlightenment, community, difference.*

Муқаддима. Дар мақола муҳимтарин самти афзалиятноки чомеа – фалсафаи амалӣ дар татбиқи фазилати ахлоқӣ ҳамчун ташаккулдиҳандаи хувияти миллӣ аз нигоҳи ду мутафаккири барҷастаи тоҷик – Абунасири Форобӣ ва Насируддини Тӯсӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф нахуст таваҷҷуҳи бевоситаи худро дар ин паҷӯшиш ба вижагии мафҳумҳо равона карда, баъдан айнияти фарқият ва мансубияти ахлоқи мутафаккиронро бо далеловариҳои илмӣ ба маърази таҳқиқ мекашад.

Дар баробари инъикоси матолиби ахлоқӣ, ӯ тавонистааст, ки аз як тараф фарҳанги замони Форобӣ ва аз тарафи дигар, мушкилоти иҷтимоии даврони муғулро ҳамчун заминаҳои таъсиргузор дар фалсафаи амалии мутафаккирон ошкор созад ва ҳамзамон, нақши боризи ин абармардони миллатро дар густариши фазилати ахлоқӣ, ки ташаккулдиҳандаи хувияти миллӣ доништа мешаванд, вобаста ба меъёрҳои илмӣ тақвият бахшад.

Албатта, набояд фаромӯш кард, ки дар чомеаи кунунии мо, ки асоси онро арзишҳои миллӣ ва ақсарияти аҳолии онро ҷавонон ташкил медиҳанд, бинобар сабаби бархурди қудратҳо ва ҳазми фарҳангҳо фазилатҳои нақуи ахлоқӣ набояд дар шакли назарӣ, балки мустақиман дар амалии иҷтимоӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. Агар чунин ҳолат дуруст ба роҳ монда шавад ва аз ҷониби муқобил хуб пазирой гарданд, асолати мансубияти миллии мо мазмуни аслии ва ташаккулёбандагии худро мунтазам нигоҳ дошта метавонад.

Фазилати ахлоқ ва вижагиҳои луғавию истилоҳии он. Донишмандони ақлгарои асримиёнкӣ тоҷику форс – Абунасири Форобӣ ва Насируддини Тӯсӣ, ки сарчашмаи асосии

таълимоти фалсафии онҳоро фалсафаи Юнону Эрони бостон ва андешаҳои фалсафӣ-илмии замонашон ташкил медиҳад, ба масъалаи масъулияти ахлоқӣ ё худ фалсафаи амалӣ тавачҷуҳи хоса зоҳир мекарданд. Онҳо дар тамоми осори таълифкардаи хеш оид ба озодии инсон, ҷабр ва ихтиёр, ки тавассути хирадгарой масъалаҳои ахлоқиро такмил менамоянд, низоми ғаъолияти иҷтимоиро танзим бахшида, роҳҳои ба саодат расидани инсонро ошкор намудаанд.

Мавзуи таҳқиқ, ки дар заминаи истилоҳи «фазилат» ва категорияи «ахлоқ» баррасӣ мешавад, лозим мешуморем, ки нахуст маънои луғавӣ ва баъдан вазиғаҳои соҳавии онҳоро вобаста ба **мансубият**шон матраҳ намоем.

Дар луғат калимаи **фазилат**, ки аз масдари вожаи фазл гирифта шудааст, маънои а) «парҳезкорӣ, покдоманӣ», б) «бартарӣ, бузургӣ», в) «рафтори нек, бахшоандагӣ» ва г) «**хирадгарой**»-ро ифода мекунад. Аммо **ахлоқ** шакли ҷамъи калимаи хулқ буда, маънои а) «хӯй», б) «сириш», в) «рафтори беҳ» ва г) «**табитай науқ**»-ро дорад.

Дар маҷмӯъ, Форобӣ ва Насируддини Тӯсӣ дар ҳамин шакл маънои луғавии ин мафҳумҳои фалсафӣ-илмиро қабул намуда, вале ҳангоми таҳқиқи масоили фалсафаи амалӣ фазилатро як рукни асосии ахлоқ дониста, дар равиши мувоҳидаҳо дар бораи масъулияти ахлоқӣ мафҳуми фазилатро хирадгарой ва ахлоқро табитай науқ мепиндошанд. Маврид ба ёдоварӣ аст, ки на танҳо ин мутафаккирон, балки аксарияти пайравони мактаби машшоияи шарқӣ дар ин масъала ҳангоми таҳлилу баррасиҳо аз доираи мазмуни луғавӣ берун баромада, шакли умумию фароғири ин мафҳумҳоро истифода кардаанд.

Абунасири Форобӣ, ки тамоми масоили фалсафиро дар низоми амалкарди фалсафаи иҷтимоӣ ба риштаи таҳқиқ мекашид, дар ин замина, вобаста ба бархурди маданиятҳои замонӣ ва танзиму ҷобачогузории онҳо дар шароити ниҳоят ҳассос ба масъулияти ахлоқӣ тавачҷуҳ мекард. Ӯ, ки аз равандҳои ҳаёти ҷомеаҳои бархурдшаванда бархурдор буд, аз ҳама бештар ба арзёбии рафтору кирдори инсон ва ҳавасҳои ӯ тавачҷуҳашро равона мекард. Ба андешаи ӯ, барои донишмандон он, ки ин ё он рафтору кирдори инсон бо фазилатанд, пеш аз ҳама муайян кардан лозим аст, ки оё онҳо (ғаъолиятҳои ақлӣ) сазовори ситоиш ҳастанд ё не ва ё онҳо ба самте ё наҷоди муайяне мансубият доранд ё не. Агар чунинанд, барои шоёни таъриф будан, дар онҳо бояд эътирозоти ихтиёрӣ вучуд дошта бошанд, на ҷабрӣ. Ҳамзамон, оид ба ин масъала таъкид намуда, «иртиботи фазилати ахлоқиро бо ҳадафҳо ва амалҳо марбут дониста, ҳавасҳои хирадгароёнро ситоиш ва аз ҳавасҳои беихтиёр афсӯс хӯрда, ҳатто аз онҳо пушаймонӣ мекунад» [2, с. 35].

Иқтибоси овардашуда моро ба самти хирадгароии Форобӣ мебарад, ки он ҳангоми дилхоҳ масъалаи ахлоқӣ ба ратсионализм рӯ оварда, матолиби мавриди назарро дар низоми методологияи мантиқӣ баррасӣ менамояд. Агар ҳамин масъала дар тасаввуф мавриди пажӯҳиш қарор мегирифт, пайравони ин мактаб тамоми ҳадафҳо ва амалҳои иҷтимоии инсониро аз рӯйи зинанизоми ҷабрӣ таҳлил намуда, ҳама гуна ҳаракатро марбути Муҳарриқи аввал медонистанд. Дар сурате, ки Форобӣ Муҳарриқи аввалро ҳам дар ин шакл ва ҳам дар шакли Ақли ғаъол қабул дошта, таҳқиқи масоили зерӣ чархӣ ва ё арзиро ба воситаи даҳ навъи ақлӣ, ки аз Ақли ғаъол маншаъ мегиранд, иборат медонад. Чун амалишавии ин равиш дар бештар ҳолатҳо ба низоми иҷтимоӣ-ахлоқӣ алоқамандӣ дорад, иродатмандӣ, хирадгарой ва озодандешии ҳар шахсро тақозо менамояд, ки дар умум, ин мафҳумҳо дар асрҳои миёна ба мардуми олиҳиммати тоҷику форс мансубият доштанд, на ба тозиён.

Мутафаккири дигари ин мактаб – Насируддини Тӯсӣ, ки дар як замони пур аз низоъҳои иҷтимоӣ ва падидаю зуҳуроти ғайриахлоқӣ умр ба сар мебард, тавонист дар таъкид ба асолати миллии хеш аз афкор ва андешаҳои замонаш бархурдор гардида, дар барқарорӣ бенизомӣҳои асри муғул саҳмгузор бошад ва ҳамзамон, дар рушди илми на танҳо Шарқ, балки ҷаҳонӣ таъсир расонад. Аз тарбият ва таълиме, ки назди волидон ва устодон гирифта буд, медонист чӣ гуна бояд андешид ва он андешаро чӣ гуна дар амал татбиқ кард. Татбиқшавии андешаи иҷтимоӣ-ахлоқии ӯ, чун пуле байни муғулҳо ва донишмандони Шарқ истод буд ва медонист, ки бо ин ахлоқи гандидаю хиради фарсуда, пирӯзӣ бар низоми муғулҳо, ки дасти онҳо ба ҷуз шамшер ва чашмашон ба ҷуз хун чизи дигарро намебинад, имконнопазир аст. Дар он вақт

чаҳони ислом ба таври комил аз ҳам пошида буд ва дигар умеде ба созмондихӣ ва чамъовариҳои неру барои ҳамлаи муғулҳо ва берун кардани онҳо аз кишвар вучуд надошт. Ба чашми Тӯсӣ аён буд, ки чи гуна китобҳо ва сарчашмаҳои ганиии шарқӣён нобуд карда шуда, олимону донишмандон пайваста зери фишор қарор гирифта, ба қатл расонида мешаванд. Агар ин манзараро дар нигоҳи Тӯсӣ тасаввур кардан хоҷем, фазилатҳои нақви ахлоқӣ аз як тараф вобаста ба авлабият донишгари қавми араб коста гардида бошанд, аз тарафи дигар, ҳузури мағул аст, ки чавҳари онҳо аз фазилатҳои нақви инсонӣ ва меъёрҳои ахлоқӣ ҳолӣ буд. Ин парешонӣ, ки сабаби рушди таноқузоти ахлоқӣ дар ин сарзамини фарҳангӣ гардид, Хоҷаи Тӯсиро маҷбур сохт, ки назди Ҳулоқу биравад ва ҳамчун ситорашинос ва ёвари масоили иҷтимоӣ фаъолият намояд. Насируддини Тӯсӣ бо дарёфти чоҳ ва мақом назди ин хонадон аввалин гомро, ки назорат бар тамаддуни шарқӣ ва муҳаққиқони ин сарзамин буд, ба зиммаи худ гирифт ва Ҳулоқуро бовар кунонид, ки дар роҳи расидан ба ҳадафҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ иҷтимоӣ ба ӯ содиқона кумак хоҳад кард. Хайруддин Зарқулӣ дар китобаш «Ал-аълум» менависад: «Насируддини Тӯсӣ ҳамчун донандаи илмҳои риёзиёту табиёт ва фалсафа назди Ҳулоқу соҳиб мартаба гардида буд. Ҳар он ки Тӯсӣ ишора мекард, Ҳулоқу ба он амал менамуд. Дар Мароға расадхонаи бузурге таъсис дода, китобхонаи онро аз китобҳои нодире, ки аз Бағдоду Шом гирдоварӣ карда буд, пур намуд. Китобхонаи ӯ чаҳорсад ҳазор ҷилд китоб дошт. Ситорашиносонеро барои расади ситораро таъйин намуда, муҳосибе барои таъмини маоши онҳо низ муқаррар карда буд» [12, с. 13].

Ин матолиб баёнгари азми қиддии Насируддини Тӯсӣ ва барномаҳои пурмуҳтавоӣ ӯ ҷиҳати пешрафт ва тараққии илму маърифат аст, ки ин анъанаи аҷдодӣ ба рушди ҳикмат ва ҷаҳонбинӣ бетаъсир нахоҳад монд. Мутафаккир пайваста дар талоши ҳимояти ҳаммаслақон ва дар умум инсоният кушида, вобаста ба ниёзҳои мардум, ки хостори ҳақиқат буданд фазилати ахлоқиро густариш бахшид ва муҳтавоӣ ҳикмати амалиро дар китоби «Ахлоқи носирӣ» дубора тақмил намуда, онро дастури зиндагии осоишта хонда, чунин меғӯяд: «Ҳикмат ва тақсими он ба ақсомаш аз лавозим бошад, то мафҳум аз он чи баҳс мақсур бар он аст, маълум гардад. Пас, гӯем ҳикмат урфи аҳли маърифат иборат бувад аз донишгари чизҳо ҷунончи бошад ва қиём намудан ба корҳо, ҷунонки бояд, то нафси инсонӣ ба камоле, ки мутаваҷҷеҳи он аст, бирасад ва ҷун ҷунин бувад ҳикмат мунқасим шавад ба ду қисм: яке илм ва дигаре амал. Илм тасаввури ҳақоқиқи мавҷудот бувад ва амал муморасати (тамринҳо) ҳаракот... Ҳар ки ин ду маънӣ дар ӯ ҳосил шавад ҳақимӣ комил ва инсонӣ фозил (хирадгари) бувад» [12, с. 38].

Аз нигоҳи Насируддини Тӯсӣ фалсафаи донишгари ҳама чиз аст, ҷунонки ҳастанд ва ин ҳастӣ ду қисм аст: яқум он чизҳое дар назар дошта мешаванд, ки хусусияти объективӣ доранд ва дуҷум, чизҳое мавриди назаранд, ки вобаста ба дониш аз рӯйи хирад амалӣ мегарданд. Маҳз ба ҳамин хотир ҳикматро назарӣ ва амалӣ мекунанд. Албатта, мавзуи баҳсии мо на ҳикмати назарӣ, балки дигар қисматҳои фалсафаи амалӣ – ахлоқ буда, ҳаракатҳои иродавӣ ва фаъолиятҳои зеҳнии инсониро фаро гирифта, дар ду самт – инфиродӣ ва иҷтимоӣ баррасӣ мешаванд.

Ташаккули ҳувияти миллӣ ва мансубиятҳои фикрӣ. Мафҳумҳои фазилату ахлоқ, ки дар заминаи таълимоти фалсафии Форобӣ ва Насируддини Тӯсӣ баҳри рушди ҳувияти миллӣ баррасӣ мешаванд, аз рӯйи равиши таърихӣ-фалсафӣ, муқоисавӣ ва интиқодӣ таҳқиқ мегарданд, то мазмуни мавзӯ ва мафҳуми натиҷаро инъикос карда тавонанд. Зеро дар замони бархурди андешаҳо ва муносибатҳои номутаносиби ҷаҳони муосир ҳувияти миллӣ яке аз ҷузъҳои ҳувияти фард аст, ки он марбут ба эҳсоси мансубият доштани ӯ на фақат бар миллату фазои муайяни фарҳангӣ иқтисодӣ, балки бар кишвару давлати муайян низ мебошад. Агар аз як сӯ, ҳувият мансубияти миллиро ифода кунад, аз тарафи дигар, ҳувият хусусияти равонии инсонро ошкор месозад, ки он тасаввуроти мутамаркази шахсро оид ба мутааллиқ будани ӯ ба гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ нишон медиҳад. Дар баробари ин, умумияти забонию касбӣ ва сиёсӣ фарҳангӣ доштани он дар ташаккули умумияти этникӣ худогоҳиро, ки дар фазои ягонаи иқтисодӣ майли якпарчагӣ ва фаъолияти иҷтимоии дастҷамъона намуданро баҳри ба

даст овардани неъматҳои моддӣ ва некуаҳволии мардуми кишвар ба вучуд меорад, дар назар дошта мешавад.

Чунонки арҷгузорӣ ва ҳимоят аз мероси гузаштагон яке аз мансубиятҳои миллӣ эътироф мешавад, дар амал татбиқ намудани назарияи иттиҳоди ҷомеа ва зарурати роҳандозии тафаккури дуруст, ки асоси онро методҳои устувори хирадгароии ахлоқӣ ташкил медиҳанд, ба миён меояд ва он бевосита бавучудоварандаи ҷаҳонбинии алтернативӣ доништа мешавад. Дар ин сурат, саволе пайдо мешавад, ки ғоида ва арзиши амалии донишҳои ахлоқӣ дар рушди ҳувияти миллӣ дар чист?

Дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ, ки бархурди тамаддунҳоро ба вучуд овардааст, таҳкиму рушди давлати миллӣ ва тақвият бахшидани ҳувияти миллӣ, танҳо тавассути омилҳои зехнӣ, ки заминаи онҳо маҳз дар мактаби машшоияи шарқӣ, хусусан, афкори фалсафии мутафаккирони тоҷику форс тарҳрезӣ шудааст, ба танзим дароварда мешавад. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби «Уфқҳои истиқлол» оид ба ин масъала чунин мегӯяд: «Умри миллат ва таърихи давлатдорӣ мо ҳазорсолаҳост. Мардуми мо ҳанӯз аз бомдоди таърих мардуми соҳибватан ва давлатсоз буда, ниёкони арҷманди мо дар сарғаҳи давлатдорӣ қарор доштанд ва намунаҳои нахустини ҷомеаҳои мутамарказ ва давлатҳои муқтадири таърихи ба башарият ато карданд, аммо дар натиҷаи тохтутозҳои пайдарҳамаи аҷнабиён ва пирӯзии дарозмуддати тирагӣ ба равшанӣ мардуми тоҷик як муддати тулонӣ аз идоракунии мустақилонаи давлатдорӣ худ маҳрум монд» [15, с. 116].

Назари иқтибос ба самте равона шудааст, ки тирагиҳо ва нобасомониҳои таърихи ба маърази таҳқиқ мекашад ва ҳар пажухандаро новобаста ба нажоду миллияташ ба тааммул ва тафаккури дуруст водор месозад, то воқеияти асилро дар матнҳои воқеи дарёбад. Агар чунин аст аз рӯи меъёрҳои ҳақиқат ба осору пайкори мутафаккирони тоҷик ручӯ намуда, аз асолат ва маърифати густурдаи хирадгароён огоҳ бошем, чунки мансубияти зехнии онҳо холигиҳои тамоми ҷомеаи имрӯзро пурра гардонида, хусусан, дар ташаккули ҳувияти миллати тоҷикон нақши арзанда гузоштаанд.

Айниятҳои мутаносиби ғазилати ахлоқӣ дар ҳикмати амалии Абунасири Форобӣ ва Насируддини Тусӣ. Форобӣ на дар ҷавонӣ, балки дар давраи камолот ба майдони фароҳи фалсафа ворид гардид, аз ин рӯ, то ин замон таҷрибаи васеи иҷтимоӣ дошт ва маҳз ба ҳамин хотир тамоми масоили фалсафиро аз дидгоҳи фалсафаи иҷтимоӣ баррасӣ менамуд. Ҳангоме ки ӯ ҳастӣ ва мазмуни иҷтимоии шахсиятро мавриди таҳқиқ қарор медиҳад афзалияти нигоҳаш дар он аст, ки ҳеҷ гоҳ дар чинсияти як шахси комил тафовутро ба миён намегузорад, балки бештар ба тавсеаи тафаккур, қувваи нотика ва тасавури густаришфтаи шахс аҳаммият медиҳад. Ба таъбири дақиқтар, дар осори Форобӣ нақш ва ҷойгоҳи инсон дар «Мадинаи ғазила» на дар асоси чинсият, балки дар пояи шахсият будани онҳо, сифатҳо ва хислатҳои инсонӣ таърифу тавзеҳ дода шудаанд. Баробарии фикрронӣ дар баҳрагирӣ аз қувваи нотика нишон медиҳад, ки ҳар як инсон вобаста ба тарбият ва таълим метавонад ба асли маърифат бирасад ва ҳар натиҷаеро, ки аз тафаккур ҳосил шудааст ба самти муайян ва дуруст равона созад.

Форобӣ нахустин мутафаккири иродатманди тоҷик аст, ки новобаста аз замони пур аз ошубҳои эътиқодӣ авлавиятҳои зехнии инсонро баробар ҳисобида, ҳамзамон, тамоми ғазилатҳои ахлоқиро на танҳо пойгоҳи иффату шарафи инсонӣ, балки ташаккулдиҳандаи илму маърифат ва тақвиятдиҳандаи таҷрибаи инсонӣ меҳисобад. Ӯ муътақид аст, ки дар раванди иҷтимоӣ агар категорияҳои фалсафаи амалӣ дуруст ба роҳ монда шаванд ва меъёрҳои ахлоқӣ бо низоми мантиқӣ дар амал татбиқ карда шаванд, ҳеҷ гуна монетае барои ғайолият намудани қувваҳои маърифатии инсон ба вучуд нахоҳад омад. Бо ҳамин далел, метавон гуфт, ки назарияи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маърифатии Форобӣ назарияи комилан инсонмехварона буда, ташвиқкунандаи маърифати ҳақиқат ва ғазилату саодати инсонии комил аст. Чунин назари инсонмехваронаи Форобӣ, ки нахустин иқдом дар рушди хирадгароӣ ва иттиҳоду иттифоқи инсонии асримиёнагии шарқӣ маҳсуб мешавад, дар ҳамаи асарҳои фалсафии ӯ ба таври равшан инъикос ёфтааст ва мавқеи инсонгароёнаи мутафаккиро оид ба

мақому манзалат ва тавсеаи андешаи миллӣ дар хона, муҳит, мактаб ва дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ устувор мегардонад.

Фаробӣ дар пажӯҳишҳои илмӣ хеш ҳамеша ҷойгоҳи ахлоқ, сиёсат ва иҷтимоӣро дар мадди аввал гузошта, барои ормонҳои ҷомеаро амалӣ гардонидан китоби «Ороъ аҳл-ул-мадинат ал-фозила» («Андешаҳои мардуми шаҳри хирадгаро»)ро таълиф мекунад, ки рисолати асосии ин китоб чунонки аз номаш бар меояд, қонунҳои шаҳро аз рӯйи адолати иҷтимоӣ ва ратсионализми илмӣ ба танзим даровардану ҷомеаро аз ваҳшонияту ҷаҳолат ба саодат расонидан аст. Маҳз ба ҳамин хотир, ӯ ҷомеаро ба ду гурӯҳ: комил ва ғайрикомил ҷудо мекунад. Аз нигоҳи ӯ, ҷомеаи комил ҷамъиятест, ки мардуми он қудрату қобилияти мустақилона қонеъ гардонидани ниёзҳои моддӣ ва маънавии худро доранд, аммо ҷамъияти ғайрикомил ҷамъиятест, ки аҳли он чунин қудрату қобилияти мустақилона бартараф кардани мушкилот ва таъмини ниёзҳои худро надоранд. Пас муҳимтарин фарқи ин ду ҷомеа аз лиҳози ахлоқӣ ва хирадгарой хеле фарқ доранд ва сокинони онҳо дар ҳолати таноқузи умр ба сар мебаранд.

Ҷомеаи комил (ормонӣ)-ро ба се навъ тақсим кардааст:

- иҷтимоӣ азим – ҷомеаи умумибашарӣ, ки тамоми инсониятро дар бар мегирад;
- иҷтимоӣ васатӣ – мардуми як минтақа ё қора (қитъа)-и ҷаҳонро фаро мегирад;
- иҷтимоӣ хурдӣ – мардуми як кишварро фаро мегирад.

Ҷамъияти ғайрикомил ҷаҳор навъ аст:

- ҷамъияти деҳ, ки аз бисту ҳафт хонавода ташкил мешавад;
- ҷамъияти маҳалла, ки аз нӯҳ хонавода ташкил мешавад;
- ҷамъияти кӯйӣ, ки аз се хонавода ташкил мешавад;
- ҷамъияти манзил, ки аз як хонавода иборат аст.

Гуфтан мумкин аст, ки Фаробӣ дар ин ду боб ва ҳафт фасл ҳам масоили ҷомеаи фозила ва ҳам ҷоҳила-золла (бесаводон-гумроҳшудагон)-ро бо таҳлилҳои ақлӣ таҳқиқ намуда, гиреҳҳои барбастаи тарафҳоро бо методҳои дуруст кушода, дар ҳама ҳолат аз манфиатҳои умумии инсонӣ тарафдорӣ карда, маншаи ҳама ҷомеаҳоро аз хона асос медонад. «Манзил аз ҷузъҳо ва муштарақоти маҳдуде шакл мегирад ва бино мешавад, ки аз инҳо иборатанд: волидон ва фарзандон ва молиқият» [3, с. 129].

Ба андешаи Фаробӣ, ҷамъияти манзил кӯҷактарин нави иҷтимоӣ аст. Таносуби байни ҳамаи навъҳои дар боло зикршудаи иҷтимоӣ чунон аст, ки зарурати иттиҳоро бо назардошти риояи фазилати ахлоқӣ ба вучуд меорад ва иҷтимоӣ бузургтар низ дар ҳамин шакл тақмил меёбад. Ҳамин тавр, тибқи андешаи Фаробӣ, манзил ё хонавода хурдтарин нави иҷтимоӣ ва ҷомеаи умумибашарӣ бузургтарин нави иҷтимоӣ ба шумор рафта, бо танзими умумии инсонии ахлоқӣ ҳадафҳои ҳар инсонӣ озодманишро амалӣ мегардонад.

Дар муқоиса бо Фаробӣ, нигоҳи пайрав ва идомадиҳандаи дигари анъанаҳои тоҷикӣ-форсӣ – Насируддини Тӯсӣ ба мақом ва нақши иҷтимоии инсонӣ хирадгаро вобаста ба ташаккули андешаи миллӣ бештар хусусияти тарбиявӣ доранд. Муҳимтарин асаре, ки дар он Насируддини Тӯсӣ аз тадбири манзил ва ҷойгоҳи ахлоқӣ сухан гуфтааст, «Ахлоқи носирӣ» мебошад. Насируддини Тӯсӣ манзилро иборат аз муносибати хос миёни зану шавҳар, волидон ва фарзандон дониста, асоси пайдории онҳоро ба фазилатҳои нақви ахлоқӣ марбут медонад. Ба қавли ӯ, ҳадаф аз тадбири манзил эҷоди низоме мебошад, ки сабаби осоиши ҷисмӣ, иҷтимоӣ ва зеҳнии аҳли оиларо фароҳам оварда, ҳамзамон, дар заминаи донишҳои бунёдӣ, ки муҳарриқи асосии онҳо фазилат маҳсуб мешавад, вазифаҳоро аз рӯйи адолати иҷтимоӣ ба танзим дарорад. Агарчи мутафаккир чун Фаробӣ ба масоили ахлоқӣ бо ҳассосият муносибат мекунад, вале гоҳо аз анъанаи асримиёнагии шарқӣ берун баромада, отаҳҳо ва равишҳое, ки инсониятро ба қамоли худшиносӣ мерасонанд, пайравӣ намуда, меҳодад ахлоқро, ки раванди амалӣ аст, дар ҳолати доғма набинад ва ҳар он чизе ки рушдиҳандаи манфиатҳои умумибашарӣ аст, дар анъанаҳои ахлоқии замонаш ҷо намуда, арзишҳо ва муқаддасоташонро тақвият бахшад.

Дар мавриди фазилатҳои ахлоқӣ, хусусан тарбияи фарзанд, Насируддини Тӯсӣ тавачҷуҳи маҳсус намуда, бо таъкид иброд меорад, ки фарзандонро бояд хеле хуб тарбият кард. Дар бораи одоби таом

хӯрдан, либос пӯшидан, сухан гуфтан, тарзи дуруст рафтор кардан ва ҳамчунин, дар ҷомеа дуруст муносибат карданро низ яке аз санъатҳои ахлоқӣ меҳисобад.

Ба масоили адолати иҷтимоӣ-ахлоқӣ агар жарфтар нигарем, то Тӯсӣ ба истисноӣ якҷанд нафар дигарон ҳама масъулияти тарбиявиро ба падар мансуб медоданд. Аммо мутафаккир дар партави андешаҳои ахлоқии Форобӣ ва Ибни Сино масъулияти тарбият ва камолоти ахлоқӣ, ақлонӣ ва ҷисмонӣ равоии фарзандро на ба як нафар (падар) ва ё оила, балки чун замонӣ муосир аз оила (волидон, фарзандон ва хешовандон), муҳит (хешовандон, ҳамсоҷо ва донишмандону куҳансолон) ва мактаб асос медонист. Ба андешаи ӯ, агар чунин ҳолат дуруст ба роҳ монда шавад, авлавиятҳо дар муносибат, бартариятҳо дар фаъолият ва манфиатҳо дар умумият ба назар расида, дар натиҷа ташаккули хувияти миллий тақвият меёбад. Оид ба ҳамин масъала мутафаккир фикрашро чунин баён мекунад: «Ба ин қазия адоӣ баробарии ҳуқуқ ба базли тоати хайру дуо ва сано аст зиёдат бояд ва адоӣ ҳуқуқи волидон ба базли мол ва аёр ва асбоби маишат ва анвои эҳсос, ки ҷисмонитар бошад, зиёдат бояд» [12, с. 79].

Аз гуфтаҳои мутафаккир ба натиҷа расидан мумкин аст, ки ӯ қабл аз он ки фазилатҳои нақви ахлоқиро ҳамчун мансубияти миллий ташаккул додан мехоҳад, пеш аз ҳама ба баробарии одамон, озоӣ ва ҷаҳонбинии онҳо аҳаммият дода, дар ин замина, хирадсолориро рушд бахшида, асоси фалсафаи худро ҳикмати инсонмехварӣ меҳисобад.

Бархе тафовутҳои фазилати ахлоқӣ дар таълимоти Абунастри Форобӣ ва Насируддини Тӯсӣ. Абунастри Форобӣ дар таълимоти фалсафаи амалии хеш инсонро мавҷуди зотан ва табиатан иҷтимоӣ меҳисобад ва муътақид буд, ки ӯ танҳо тавассути иҷтимоӣ ба саодат ва хушбахтӣ расида метавонад, ки бунёди онро фазилати ахлоқӣ ташкил диҳад. Аз дидгоҳи ӯ, боварӣ ба баробарии арзишҳои инсонӣ аз лиҳози нерӯҳои ҳиссию ақлӣ, ҳам аз лиҳози имконияту қобилияти дастбӣ ба маърифат, фазилат ва саодати инсонӣ, моҳияти аслии ва асоси фалсафаи инсоншиносии ӯро ташкил медиҳад. Тибқи назарияи ҳастишиносии Форобӣ, барои он, ки мавҷудот ба камолоти худ бирасанд, бояд байни ҳамаи мавҷудоти ҷаҳон ҳамохангӣ вучуд дошта бошад, ки он муносибат ва робитаро ба вучуд оварда тавонад ва аз рӯи меъёрҳои ахлоқӣ танзим гардад. Ҳамин қонунро ӯ барои тамоми ҷамъиятҳои комил ва ғайрикомили тавсифкардаи худ низ маъмул медонад ва мегӯяд, ки ҳамаи аъзо ва аҷзҳои ин ҷамъиятҳо барои ба саодат ноил шудан, ки ҳадафи умумии онҳост, бояд ба якдигар кумак расонанд ва ҳамкорӣ кунанд.

Форобӣ дар тамоми таълифоти хеш мақом ва нақши иҷтимоӣ як инсонӣ ворастаро ба маърифат ва қобилияту истеъдоди фазилатҳои инсонӣ ӯ вобаста медонад. Ӯ мегӯяд, ки барои рушду тараққиёти ҷомеа зарур аст, ки ҳар фард тибқи қобилияту истеъдод ва донишу таҷрибаи худ ба коре машғул бошад ва соҳтори иҷтимоӣ сиёсӣ бар ҳасби шоистагии афрод ташкил шавад. Агар чунин ҳолат мӯшикофона сурат гирад, фалсафаи ваҳдатфарӣ ва инсондӯстӣ рушд намуда, хирадгарой дар заминаи дониш низомӣ ҳаёти маиширо ба танзим дароварда, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллий ва худшиносии миллий раиятпарвариро ташаккул медиҳад. Бояд таъкид намуд, ки ҳадафи фалсафаи амалии Форобӣ, яъне ҳадафи илми ахлоқ, тадбири манзил ва сиёсати маданӣ «хайр ва саодат аст, ки он тавассути ҳамкорӣ, ҳамёрӣ ва дар ҳаёт ва меҳнати ҷамъиятӣ ба вучуд меояд» [3, с. 131], дар асоси категорияҳои амалкунандаи фалсафаи амалӣ бояд баррасӣ шаванд, то ду омилҳои асосӣ – ҷомеа ва қобилияту истеъдод дуруст дар амал татбиқ шаванд.

Насируддини Тӯсӣ дар ин масъала бо таъкид намудани бартариятҳои ахлоқӣ мегӯяд, ки инсонӣ комилҳуқуқ дар заминаи меъёрҳои ахлоқӣ ба кори хона ва фаъолияти иҷтимоӣ бояд аҳаммияти аввалиндарача диҳад. Ӯ нахуст ба таҳқиқи ҳастии объективонаи инсон рӯ оварда, баъдан самтҳои афзалиятноки фаъолиятҳои иҷтимоӣ инсонро ҳамчун мавҷуди иҷтимоӣ маврида баррасӣ қарор медиҳад. Ба ақидаи мутафаккир, ҳузури инсонӣ соҳибфазилат дар ҷомеа муҳим буда, муошират ва риояи категория ва меъёрҳои ахлоқӣ барои иқтисоби дониш ва рушди тафаккури алтернативӣ саҳмгузор буда, дар айни ҳол сабаби аз байн бурдан ва ё то дараҷае паст кардани фасодиҳо ва камбудии норасогиҳои ҷомеа мегардад. Бинобар ин, барои ҳар як шахси хирадгаро донишдони равишҳо ва меъёрҳои ахлоқӣ баҳри дар амал татбиқ

намудани мавзуоти касбӣ хеле муҳим буда, инъикоскунандаи ҳақиқату воқеияти субъективонаи шахс ба ҳисоб рафта, ташаккулдиҳандаи ҳувияти миллии он доништа мешванд.

Хотирнишон кардан бамаврид аст, ки Насируддини Тӯсӣ барои асоснок кардани ақидаи ахлоқии хеш дар бораи соҳибмаърифат будани ҷомеаи шахрвандӣ ва хусусан занон, ягон далеле аз сарчашмаҳои исломӣ наовардааст, балки дар пайравӣ аз мактаби машшоияи шарқӣ – Форобӣ ва корбурди тафаккури мантиқӣ-фалсафӣ ба натиҷагирихое расидааст, ки василаи хирадмандию накукукорӣ доништа мешаванд. Ба андешаи ӯ яке аз сабабҳои нуқсонӣ ақлӣ дар инсон ин тарбияти номукаммалу мунфасилавӣ ба ҳисоб рафта, маҳз ҳамин омил метавонад ба рушди холигии зеҳнӣ мусоидат кунад. Аз ин рӯ, касби дониш дар заминаи тарбияти наку яке аз фазилатҳои алтернативии ахлоқӣ ба ҳисоб рафта, ҳамчун заминаи шахсиятсозӣ дар фалсафаи ҳаёт ба ҳисоб меравад.

Таҳлили муқоисавии андешаҳои Форобӣ ва Насируддини Тӯсӣ ба таври хеле равшан нишон медиҳад, ки ин мутафаккирон бо вучуди намоёндагони як мактаби фалсафӣ – машшоияи шарқӣ буданашон, роҷеъ ба фазилати ахлоқӣ, дар умум, назароти якранг дошта бошанд ҳам, вале ҳангоми ташреҳ ва тақвият бахшидани ин мавзӯ фарқиятҳои соҳавӣ чунинки оварда шуд ба назар мерасад.

Хулоса, агар ба равишҳои фазилати ахлоқӣ дар таълимоти Форобӣ ва Насирудини Тӯсӣ ба таври амиқ таваҷҷуҳ намоем, маълум мегардад, ки онҳо ба ташаккули ҳувияти миллии тоҷикӣ форс асос гузошта, нақши фалсафаи амалиро дар таҳкими оила ва ҷомеаи солим хеле бориз доништа, айният ва фарқияти матолиби баррасишаванда дар таълимоти онҳо аз рӯйи таҳқиқи мақола ба чунин тарз оварда шудааст:

– фалсафаи амалии Форобӣ ва Насируддини Тӯсӣ дар заминаи андешаҳои фалсафии файласуфони Юнону Эрони бостон ва ақидаҳои асримиёнагии шарқӣ – тоҷикӣ-форсӣ ба вучуд омадаанд;

– дар баробари маъноӣ луғавӣ маъноӣ соҳавии фазилат – хирадгарой ва ахлоқ – табиатаи наку доништа шуда, дар маҷмӯъ, ҳар ду мутафаккир ин истилоҳ ва категорияи фалсафиро бо ҳамин маъно истифода бурдаанд;

– ҳар ду мутафаккир фазилати ахлоқиро дар заминаи ратсионализми илмӣ баррасӣ намудаанд, аммо агар Форобӣ дар бархе ҳолатҳо ин масоилро дар таъба ба матолиби эътиқодӣ-динӣ таҳқиқ намояд, Тӯсӣ ин масъалаҳоро танҳо тавассути низомии мантиқӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳад;

– ҳувияти миллии ва мансубиятҳои фикрӣ дар заминаи фалсафаи амалии мутафаккирон густариш ёфта, агарчи фарқият дар шакли матолиби баррасишавандаи онҳо ба назар расад, вале дар умум, ҳар ду рисолати хешро дар таҳқиқи фазилатҳои накуи ахлоқӣ ба хотири соҳибмаърифат будани инсон амалӣ намудаанд;

– Форобӣ матолиби фазилати ахлоқро дар китоби «Ороъ аҳл-ул-мадина ал-фозила» таҳқиқ намуда, Тӯсӣ ин масъаларо дар китоби «Ахлоқи носирӣ» мавриди баррасӣ қарор додааст. Фарқияти фарогирандаи мавзӯ дар ин китобҳо дар он аст, аввалин ба масъалаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва ахлоқӣ бахшида шуда, дуюмин ба таври умумӣ дар ҳадди фалсафаи амалӣ китобат шудааст.

– аз нигоҳи Форобӣ иродатмандӣ ва боодобӣ агар барои шахс муҳим бошад, Тӯсӣ бо назардошти ин, ҷойгоҳ ва нақши инсонро яке аз авлавиятҳои иҷтимоӣи шахс меҳисобад.

АДАБИЁТ

1. Алтаев, Ж. Аль-Фараби – великий мыслитель Востока [Текст] / Ж. Алтаев. – Алма-аты, 2018. – 207 с.
2. Ал-Бухорӣ, Муҳаммад. Ақли амалӣ [Матн] / Муҳаммад Ал-Бухорӣ. – Бейрут, 1418. – 182 с.
3. Аль-Фараби. Философские трактаты [Текст] / Аль-Фараби. Пер. с арабского. – Алма-Ата: «Наука», 1972. – 429 с.
4. Багоутдинов, А.М. Очерки по истории таджикской философии [Текст] / А.М. Багоутдинов. – Душанбе, 1961. – 334 с.
5. Бартольд, В.В. Мусульманский мир [Текст] / В.В. Бартольд. – Петербург: «Наука и школа», 1922. – 92 с.
6. Бертельс, Е.Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы [Текст] / Е.Э. Бертельс. Т.1. – М., 1960. – 556 с.
7. Брагинский, И.С. Из истории персидской и таджикской литератур [Текст] / И.С. Брагинский. – М., 1972. – 524 с.
8. Гафуров, Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история [Текст] / Б.Г. Гафуров. – Душанбе: «Ирфон», 1989. – 382 с.
9. Доварӣ, Р. Форобӣ муассиси фалсафаи исломӣ [Матн] / Р.Доварӣ. – Техрон, 1394 х. – 190 с.
10. Сулаймонов, Б.С. Назарияи мантиқӣ-маърифатии Абунасири Форобӣ [Матн] / Б.С. Сулаймонов. – Душанбе: «Олами дониш», 2023. – 207 с.
11. Таърихи фалсафаи тоҷик [Матн]. – Ҷ. II. – Душанбе: «Дониш», 2016. – 892 с.
12. Тӯсӣ, Н. Ахлоқи носирӣ [Матн] / Насируддини Тӯсӣ. Тасхех ва тавзеҳи Мучтабо Минавӣ. – Техрон, 1356 х. – 667 с.
13. Тӯсӣ Н. Равзаи таслим ё тасаввурот аз каламоти Хоҷа Насируддини Тӯсӣ [Матн] / Насируддини Тӯсӣ. Муалл. сарс. барг. ва тавз. Карамхудоев Ш.Х., Мабатқадамов М. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 246 с.
14. Хайруддин Заркулӣ. Ал-аълум [Матн] / Х.Заркулӣ. – Байрут, 1999. – 235 с. С.13.
15. Эмомалӣ, Р. Уфукҳои истиқлол [Матн] / Р.Эмомалӣ. – Душанбе: «Ганҷ-нашриёт», 2018. – 436 с.